

SUG‘ORISH NASOS STANSIYALARINING ENERGETIK SAMARADORLIGINI OSHIRISH USULLARI

Qayumova Nargiza Abdurasul qizi

Magistrant, «Toshkent irrigasiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish muhandislari instituti» milliy tadqiqot universiteti.

Toshkent shahar, Qori Niyoziy ko‘chasi, 39-uy

Annotatsiya. Ushbu maqolada, adabiyotlarni tahlil qilish natijasida energiyani tejash va nasos agregatlarining elektr yuritmalarining elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini oshirish tartibga solinmagan elektr yuritmadan tartibga solinadiganga o‘tish va chastota bilan boshqariladigan elektr yuritmani joriy etish eng oqilona ekanligi ko‘rsatilgan.

Аннотация. В данной статье в результате анализа литературы показано, что наиболее целесообразно для экономии электроэнергии и повышения эффективности использования электроэнергии электроприводов насосных агрегатов перейти с нерегулируемого электропривода на регулируемый, а также внедрить частотно-регулируемый электропривод.

Annotation. In this article, as a result of the analysis of the literature, it is shown that it is most reasonable to save energy and increase the efficiency of electric power use of electric drives of pump units, to switch from unregulated to regulated electric drive, and to introduce frequency-controlled electric drive.

Nasos stansiyalari suv ta‘minoti, suv chiqarish, issiqlik ta‘minoti, kon-metallurgiya, neft-gaz, kimyo va boshqa sanoat texnologik tizimlari, infratuzilma, energetika, kommunal xo‘jaligida keng qo‘llaniladi. Transport va tarqatish tarmog‘ining muhim qismi sifatida nasoslar sanoat jamiyatining eng yirik infratuzilma aktivlaridan biridir. Bundan tashqari, sug‘orish tizimlarida elektr energiyasi iste‘moli va suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, sug‘oriladigan maydonlarni ko‘paytirish masalalari sug‘orma dehqonchilikni yuksaltirish, umuman irrigatsiya melioratsiyasini tiklash va rivojlantirishning qudratli dastaklaridan biridir. Elektr energiyasini iste‘mol qilish tarkibi tahlili shuni ko‘rsatadiki, asosiy iste‘molchi meliorativ nasos agregatlari va meliorativ hududga suv ko‘tarish uchun mo‘ljallangan stansiyalardir. Bu nasos agregatlarining energiya tejamkor elektr yuritmalarini o‘rganish va qo‘llashga olib keladi. [1] Nasos stantsiyalarini shunday rejimda ekspulutatsiya qilish kerakki, uning foydali ish koeffitsenti qiymatlari maksimalga

yaqin bo'lishi kerak. Parrakli (markazdan qochma va o'qli) nasoslar agroxo'jalik komplekslarida juda keng miqyosda qo'llaniladi. Davlatimiz elektr stantsiyalari ishlab chiqarayotgan energiyaning ko'p qismini nasos stantsiyasi ekspluatatsiyasiga sarflanadi. Barcha nasos stantsiyalarini ekspluatatsiyasida energiya sarfini kamaytirish va tejamkorligini ko'tarish muammosi, energiyani to'g'ri taqsimlash bilan bog'liq. Sug'orish tizimlarida elektr energiyasi iste'moli va suvdan foydalanish samaradorligini oshirish, sug'oriladigan maydonlarni ko'paytirish masalalari sug'oriladigan dehqonchilikni rivojlantirish, umuman, irrigatsiya melioratsiyasini tiklash va rivojlantirishning qudratli dastaklaridan biri hisoblanadi. Elektr energiyasini iste'mol qilish strukturasi tahlili shuni ko'rsatadiki, asosiy iste'molchi meliorativ hududda suv ko'tarish uchun mo'ljallangan meliorativ nasos agregatlari va stantsiyalari hisoblanadi. Bu nasos agregatlari uchun energiya tejamkor elektr yuritmalarni o'rganish va ulardan foydalanishga olib keladi. [2].

Texnologik jarayon parametrlarining o'zgarishi va harakatlantiruvchi elektr motorlarining doimiy aylanish tezligi bilan nasos agregatlarining ishlash rejimi energiya resurslarini tejash uchun katta imkoniyatlarga ega. Ma'lumki, markazdan qochma nasos agregatlarida energiya iste'moli o'xshashlik qonunlariga muvofiq belgilanadi, bunda moment tezlik kvadratiga mutanosib, quvvat esa tezlik kubiga proporsionaldir. Shu munosabat bilan, fan yuki bo'lgan mexanizmlar dvigatelining aylanish tezligini tartibga solish elektr energiyasidan foydalanish samaradorligini oshirishga imkon beradi.

Nasoslarning ish rejimini xizmat ko'rsatayotgan suv ta'minoti tizimining ish rejimiga moslashtirish uchun nasos agregatlarining avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarida chastotali boshqariladigan elektr yuritma qo'llaniladi. Chastota bilan boshqariladigan yuritmadan foydalanish oqim va bosim sensorlaridan foydalangan holda nasosning texnologik rejimini samarali aqlli boshqarish tizimlarini joriy qilish imkoniyatini yaratadi. Shunga ko'ra, hozirgi vaqtda ko'plab mamlakatlar olimlari nasos agregatlarining chastotali nazoratini joriy etish va shu orqali suvni nasosning texnologik jarayonining ish rejimlarini nasos agregatining ish rejimi bilan uzluksiz muvofiqlashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib bormoqda. [3] Maqolada nasos agregatlarida avtomatlashtirilgan chastotali boshqariladigan elektr uzatgichlardan foydalanishning afzalliklari, shuningdek, nasos agregatlarining ish rejimlarini tartibga solish, avtomatik boshqaruv tizimining asosiy vazifalari va avtomatlashtirilgan nasos stantsiyasining tuzilishi ko'rib chiqiladi. Avtomatlashtirilgan chastotali boshqariladigan elektr yuritmaga ega nasos stantsiyasini amalga oshirishga misollar keltirilgan.

Maqolada chastotani boshqarish qonunlarining ish rejimiga va energiya sarfiga ta'siri o'rganiladi. Ta'kidlanishicha, nasos agregati uchun eng oqilona boshqaruv qonuni minimal stator oqimi bilan boshqarish bo'lib, unda aylanish tezligi va vosita momentining berilgan qiymatlari uchun minimal isitish ta'minlanadi. Shu bilan birga, joriy minimal bo'yicha nazoratni sensor va funktsional qurilma nuqtai nazaridan amalga oshirish biroz osonroq. [4]

Ishning tahlili shuni ko'rsatadiki, tadqiqotning muhim qismi "chastota konvertori - asenxron motor - markazdan qochma nasos" tizimining matematik modelini ishlab chiqish bilan bog'liq. Texnik, texnologik va iqtisodiy omillarni hisobga olgan holda bir qator ishlar, shu jumladan 1-ko'taruvchining nasos stantsiyalari uchun sozlanishi elektr yuritmadan foydalanish samaradorligi asoslanadi. Birinchi ko'tarilish stantsiyalarining kompyuter texnologik modeli ishlab chiqilgan bo'lib, u texnologik jarayonlarni suv sathini tartibga solishning uchta usuli bilan ko'rib chiqish imkonini beradi. [5]

Rezervuar nasos ilovalari uchun energiya samaradorligini optimallashtirish tezligini nazorat qilish usuli nomli maqolada quyidagilar yoritilgan: O'zgaruvchan tezlikda ishlash ko'pincha nasos tizimlari uchun energiya tejoychi oqimni boshqarish, chunki nasosning ishlashiga mos keladigan tarzda sozlanishi mumkin, qo'shimcha gidravlik yo'qotishlarni sozlash o'rniga jarayon talabi hisoblanadi. Ko'pincha, jarayon talabi to'g'ridan-to'g'ri foydalanish uchun aylanish tezligi ko'rsatkichdir. Nasosning aylanish tezligini to'g'ri tanlash yoki nasoslar yordamida energiya samaradorligini optimallashtirishdir. Simulyatsiya qilingan energiya ortiqcha va to'g'ri o'lchamdagi nasos uchun ham iste'mol natijada har bir holatda farq qiladi. Yani, eng past energiya har bir drenaj uchun iste'mol bilan suv omborida chiziqli tezlik profili erishildi.

1.1 Rasm. Simulyatsiya qilingan energiya ortiqcha va to'g'ri o'lchamdagi nasos uchun ham iste'mol natijada har bir holatda farq. Yana, eng past energiya har bir drenaj uchun iste'mol bilan suv omboriga erishildi chiziqli tezlik profili.[6]

Ushbu maqolada energiya samaradorligini optimallashtirish tezlikni nazorat qilish usuli, ayniqsa, rezervuar nasoslar uchun ilovalar taklif etilgan. Usul mavjud jarayon sharoitlariga moslashtirilishi mumkin va u o'zgaruvchan jarayonning statik boshiga ta'sirini hisobga olishi, nasosning optimal aylanish tezligi qabul qilishi mumkin. Taklif etilgan usul ham simulyatsiya, ham laboratoriya o'lchovlari bilan o'rganilgan. Belgilangan tezlikda ishlashni optimal o'zgaruvchan tezlik bilan ishlash bilan almashtirish 30% dan ortiq natijaga olib kelishi mumkin. Drenajlangan suv omborida energiya sarfini kamaytirish. Jarayonda faqat kichik yoki hech qanday o'zgarish bo'lmasa rezervuar nasoslari paytida taklif qilingan usul har qanday holatda ham energiya samaradorligini oshirishi mumkin. Nasosning aylanish tezligini oddiygina optimallashtirish va shu bilan nasosning o'rnini qoplash mumkin. Rezervuar nasoslari ilovalari eng keng tarqalgan nasos vazifalaridan biri bo'lganligi sababli sezilarli darajada elektr energiyasini tejash taklif qilingan tezlikni boshqarish usuli bilan erishilgan.[6].

Nasos tizimiga ikki xil o'zgaruvchan tezlikni boshqarish sxemasi va atrofdagi jarayon o'zgaruvchilari, ya'ni statik bosh o'zgarishi va ishqalanish ta'sir qilishini o'rganadi. O'tkazilgan simulyatsiyalar, umumiy grafiklar asosida rezervuarda mavjud energiya tejash salohiyatini aniqlash uchun nasos qo'llanilishi shakllantiriladi va ularning qo'llanilishi ikkita real hayot misolida tekshirilgan. Rezervuar nasos ilovalari ko'pincha jihozlangan umumiy jarayon talablari uchun katta hajmli bo'lishi mumkin. Nasosni qayta jihozlash VSD (rostlanuvchi elektr yuritma)-ga asoslangan tezlikni boshqarish tizimi energiya va xarajatlarni sezilarli darajada tejash imkonini beradi. O'zgaruvchan tezlikda ishlashning mavjud afzalliklari odatda nasos jarayonini tushunishni talab qiladi. Biroq, jarayonning ba'zi parametrlari osonroq bo'lishi mumkin, masalan, statik bosh miqdori va uning Drenaj paytida o'zgaruvchanligi, chunki bular umumiy dirrezervuar nasos tizimining xususiyatlaridir. Nasosning xarakteristikalarini ham osonlik bilan mavjud bo'lishi mumkin, chunki ular ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etiladi. Nasos jarayoni ayniqsa moslashtirilmasa bitta doimiy aylanish tezligidan foydalanish sodir bo'ladi. Potensial energiya tejash yuqori bo'lishi mumkin qachonki VSD (rostlanuvchi elektr yuritma) ni doimiy tezlikda qayta jihozlashda 40% bo'lganida. Ushbu ishda VSD-ga asoslangan ikkita tezlikni boshqarish usuli tanishtirildi va simulyatsiya ishlatilishi mumkin bo'lgan grafik tahlil vositasini yaratish boshqa nasosda ushbu maxsus nasosdan foydalangan holda mavjud energiya tejash potensialini tezkor baholash mumkin. Mavjud energiyani tejash uchun ishlab chiqarilgan grafiklar potensial ikkita amaliy tadqiqotlar natijalari bilan solishtirganda ishonchli natijalar bergan, masalan, energiya auditida ulardan foydalanish mumkin. Olingan grafiklar barcha vaziyatlarda haqiqatni ifodalaydi statik

bosh va uning o'zgarishidan kelib chiqadi. Bundan tashqari, hatto ishqalanishni yo'qotish omili unchalik ta'sir qilmagan bo'lsa-dastatik bosh kabi o'zgaruvchan bo'lsa, u ko'proq farq qilishi mumkin. Ushbu tadqiqotda simulyatsiya qilingan narsalarga qaraganda natijalarga erishdi. Umuman olganda, agar oqimga talab mavjud bo'lsa jarayonni nazorat qilish, o'zgaruvchan tezlikli rostlanuvchi elektr yuritmasini o'rnatish yangi tizimga o'tkazish yoki uning o'rniga eskisini o'zgartirish nasosning nominal tezligida ishlay boshlagani tizim energiya sarfini sezilarli darajada kamaytirish uchun hisoblangan.[7]

Aylanish tezligi bilan boshqariladigan parallel nasoslar asoslari tizimlari va yangi parallel g'oyasi muhokama qilinadi. Nasosning aylanish tezligini nazorat qilish strategiyasi joriy etildi. Keyinchalik, taklif qilingan strategiyaning ishlashi tizimda ikkita parallel nasos yordamida simulyatsiyalar orqali tekshiriladi. Shundan so'ng, tavsiya etilgan nazoratning bajarilishi strategiya laboratoriya o'lchovlari bilan ko'rsatiladi. Nasosda energiya tejamkor oqim nazoratiga qo'shimcha ravishda, har biri uchun VSD (rostlanuvchi elektr yuritma) yordamida aylanish tezligini boshqarish parallel ulangan nasos yangi imkoniyatlar ochishi mumkin nasos jarayonlarini ilg'or nazorat qilish. Foydalanish Tizim monitoringi va tizimni boshqarish uchun VSDlarni faqat turli xillarni kutib olish imkoniyatini beradigan parallel nasos jarayonining talablari, balki kam energiya sarfi va mexanik nosozlik xavfini kamaytiradigan nasoslarni ishlatishda yordam beradi. Hujjat yangi nazorat strategiyasini taqdim etdigan o'zgaruvchan tezlikda boshqariladigan parallel nasos tizimlarida energiya samaradorligini oshirishi mumkin bo'lgan parallel nasoslar. Amalga oshirilgan boshqaruv strategiyasi real vaqt rejimida nasosning ishlash nuqtasini baholashga va parallel nasoslarning maqbul ish maydonini tanlashga asoslangan. Tizimda, uni turli ilovalar va turli tizim sharoitlari uchun moslashtiradi. Tavsiya etilgan nazorat strategiyasi bundan mustasno parallel nasoslarning sensorsiz oqim tezligini baholash yordamida amalga oshirilishi mumkin alohida oqim o'lchagichlari va qo'shimcha maydon o'lchovlari. Taqdim etilgan nazorat a bilan solishtirildigan anaviy aylanish tezligini boshqarish strategiyasi va ikkalasi ham simulyatsiyalar va laboratoriya o'lchovlari ko'rsatdigan energiya sarfini kamaytirishga erishish mumkin joriy etilgan yangi nazorat strategiyasidan foydalangan holda. Keyinchalik, muhokama qilingan usul parallel ishlay olishini ko'rsatdigan nasoslar belgilangan ish diapazonida ishlaydi, bu esa nasosning ishlash muddatini qisqartirish xavfini kamaytiradi.[8]

Shunday qilib, sxematik yechimlar, quvvat elementlari va boshqarish usullarining hozirgi holati "Chastotalar konvertori - o'zgaruvchan tok dvigateli - nasos - quvur liniyasi" tizimining eng samarali ishlash rejimini chiqish parametrlarini tartibga solishning keng doirasi bilan ta'minlashga imkon beradi. O'chirish yechimlari chastota

konvertorining quvvat kalitlarida 90% gacha va dvigatelning o'zida 30% dan ortiq dinamik yo'qotishlarni kamaytirishga imkon beradi.

Xulosa:

Ko'rib chiqilgan materiallar tahlili shuni ko'rsatadiki, nasos stantsiyalarini bitta nasos agregati bilan ishlatishda eng oqilona tizim "Chastotani o'zgartiruvchi - AC motor - nasos - quvur liniyasi" tizimidir. Ushbu tizimda nazorat qilinadigan parametr quvur liniyasidagi bosim yoki nasosning ishlashi hisoblanadi. stantsiyalar. Shu bilan birga, ikki yoki undan ortiq nasos agregatlari bo'lgan nasos stantsiyasini ishlatishda bir nechta mahalliy ekstremallarni qurish kerak bo'ladi, bunda nasoslardan biri chastota konvertori tomonidan boshqariladi, qolganlari esa tartibga solinmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Watergy. 2009. Available online: <http://www.watergy.net/-overview/why.php>
2. Толпаров Д. В., Дементьев Ю. Н. Анализ систем управления насосных станций // Известия Томского политехнического университета. 2007. Т. 311. № 4. 113-118 с.
3. Лезнов Б. С. Частотно-регулируемый электропривод насосных установок. — М.: Машиностроение, 2013. — 176 с., ил
4. Ишназаров О. Х. К вопросу рационального закона частотно-регулируемого электропривода турбомеханизмов / I Всероссийская научно-практическая конференция «Энергетика и энергосбережение: теория и практика» Кемерово, 3-5 декабря 2014 г.]
5. Горюнов А. Н. Исследование эффективности применения регулируемого электропривода насосных агрегатов первого подъема: Автореф... дис. кан. наук. — Чебоксары: 2013. — 20 с
6. Tero Ahonen & Jussi Tamminen & Juha Viholainen & Joonas Koponen. Energy efficiency optimizing speed control method for reservoir pumping applications. Received: 2 January 2014 / Accepted: 28 June 2014 / Published online: 9 July 2014 Springer Science+Business Media Dordrecht 2014
7. Sadovskii S. I. and Lyubashevskii E. S. CERTAIN ASPECTS OF SAVING ENERGY. Itvdrotechnical Construction. I,1. 32. No. I. 1998
8. Juha Viholainen & Jussi Tamminen & Tero Ahonen & Jero Ahola & Esa Vakkilainen & Risto Soukka. Energy-efficient control strategy for variable speed-driven parallel pumping systems. Energy Efficiency (2013) 6:495–509. Received: 11 April 2012 / Accepted: 10 December 2012 / Published online: 29 December 2012 .Springer Science+Business Media Dordrecht 2012.